

Centro de formación judicial
**Instituto de la
Judicatura**

SESIÓN 6: R (Bridges) vs Chief Constable of South Wales Police

LESHLY DANIELLA CAVAZOS ARROYO
GRUPO: 4-25

MONTERREY, NUEVO LEÓN 22 JUNIO DEL 2026

Caso *R (Bridges)* vs Chief Constable of South Wales Police

TEST DE RAZONABILIDAD

El acelerado desarrollo que han tenido las tecnologías de vigilancia masiva, han creado uno de los mayores desafíos con los que actualmente cuenta el derecho constitucional: trazar la frontera entre la seguridad colectiva y las libertades individuales. El uso del Reconocimiento Facial Automatizado (AFR, por sus siglas en inglés) representa el problema principal. Esta sentencia dictada en el año 2020 por la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales en el caso *R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police*, es un precedente histórico mundial, pues el fallo determinó la ilegalidad del despliegue tecnológico por parte de la policía de Gales y además ofreció una cátedra metodológica sobre cómo el test de proporcionalidad y razonabilidad deben de operar cuando la administración pública y el legislador se enfrentan a la opacidad de los algoritmos.

En este caso la persecución de personas que se encontraban prófugas de la justicia y la prevención del delito superaron sin problema el primer filtro del test pues la seguridad pública es un bien jurídico que se encuentra protegido en cualquier Estado democrático. Sin embargo para que la restricción de un derecho fundamental sea válida, debe estar prevista en una norma que delimite el margen de discrecionalidad de la autoridad. La Corte de Apelaciones observó que la legislación británica contaba con una insuficiencia para los agentes policiales. No existían criterios claros, objetivos ni accesibles que sirvieran para determinar los lugares específicos en que se podían colocar las cámaras de AFR, ni bajo qué parámetros se configuraban las listas de vigilancia. Al no contar con una legislación clara, la medida se volvió arbitraria.

Para cumplir con la fase de la necesidad se requiere que la autoridad demuestre que la medida que ha elegido es la menos invasiva de todas las que resulten eficaces para el fin propuesto. El uso de AFR consiste en un escaneo biométrico masivo de miles de ciudadanos ajenos al problema para identificar a un solo sospechoso, lo que por definición, es una red de arrastre sobre el espacio público. El tribunal determinó que la Policía de Gales falló al realizar la Evaluación de Impacto sobre la Privacidad al no ser lo suficientemente rigurosa, pues

omitieron justificar de manera técnica por qué los métodos de investigación tradicionales o bien las formas de vigilancia que resultan menos lesivas, no eran suficientes para cumplir con sus objetivos. Bajo el estándar del test de razonabilidad, si el Estado tiene la capacidad de brindar seguridad mediante mecanismos que no menoscaven los derechos de la ciudadanía en general, la opción planteada debe ser descartada por resultar innecesaria.

El punto o aporte más vanguardista con el que cuenta la sentencia se encuentra en la vertiente del principio de igualdad y no discriminación. Uno de los grandes problemas de los softwares de inteligencia artificial y reconocimiento facial es precisamente el sesgo subyacente que tiene el algoritmo, es que tiende a presentar mayor probabilidad de falsos positivos al procesar rostros de mujeres y minorías étnicas.

La Corte resolvió que la policía violó su Deber Público de Igualdad (*Public Sector Equality Duty*), en primer lugar porque se incurrió en una delegación ilegal de obligaciones constitucionales, lo que argumentó la policía fue que, el software fue adquirido por medio de un proveedor privado y por esto no tenían acceso al código fuente y así poder verificar la existencia de sesgos. El tribunal rechazó contundentemente el argumento, estableciendo un criterio fundamental: el Estado no puede delegar sus obligaciones constitucionales en manos de terceros (desarrolladores privados). Y en segundo lugar que la autoridad se encuentra obligada a realizar auditorías independientes y a exigir pruebas de neutralidad respecto a categorías como raza o género, por lo que la medida no superó un escrutinio de razonabilidad, convirtiéndose en potencialmente discriminatoria.

Esta sentencia nos recuerda que los derechos humanos no deben estar en segundo plano ante la innovación en la tecnología, si no ir de la mano. El test de razonabilidad resultó ser una herramienta metodológica lo suficiente para someter al orden constitucional las herramientas nuevas de vigilancia. Además demostró que este caso “se perdió” por el como fueron ejecutadas las medidas de vigilancia que la policía implementó. Cuando el Estado quiera, necesite o pretenda utilizar algoritmos que tiendan a afectar las libertades de los individuos, se encuentra obligado a proveer un marco legal bien delimitado para demostrar la estricta necesidad de garantizar activamente que las nuevas tecnologías no caigan en discriminaciones estructurales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bridges, Edward v. Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058.
- LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>